

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TILNI O‘RGATISHDA ONA TILI DARSLARINING O‘RNI

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Yuldasheva Asal

¹Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11073206>

Annotatsiya. Mazkur maqola orqali boshlang‘ich sinflarda tilni o‘rgatishda ona tili darrning ahamiyati bilan bir qatorda, boshqa tillarni o‘rganishda osonlikka erishilishi xususida ham fikrlar bildirildi.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich sinf, ona tili, til, lingvistik rivojlanish, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari.

Аннотация. Помимо важности родного языка при обучении языку в начальных классах, в данной статье также выражено мнение о легкости изучения других языков.

Ключевые слова: Начальная школа, родной язык, язык, языковое развитие, младшие школьники.

Abstract. In addition to the importance of the mother tongue in language teaching in primary grades, this article also expressed opinions about the ease of learning other languages.

Keywords: Primary school, mother tongue, language, linguistic development, primary school students.

Til fikrning shakllanishi va tavsifida muhim rol o‘ynaydi, jumladan, taassurotlar, his-tuyg‘ular, tajribalar ifodasi hamdir. Sir emaski, jamiyatning har bir a‘zosi uchun bir-biri bilan o‘zaro munosabatga kirishishda assoit xizmati o‘taydi. Shu boisdan ham uzluksiz ta‘limning ilk bo‘g‘inlaridanoq yosh avlodning til o‘rganishi uchun barcha zaruriy shart-sharoit va imkoniyatlarni yaratish, ularning til xususidagi bilimlarini chuqurlashtirish uchun mutaxassislarni puxta tayyorlash masalasi dolzarb hisoblanadi.

Til madaniyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ona tilini o‘rganish va asrash orqali bolalar o‘z merosini yaxshiroq tushunishlari va qadrlashlari mumkin. Madaniy o‘ziga xoslik tuyg‘usi ijobiy o‘zini-o‘zi imidjini va ularning ildizlari bilan chuqurroq aloqani rivojlantirishga ham hissa qo‘shadi. Aynan mana shuni inobatga olib, maktabda ona tili darslari o‘quvchilar o‘rtasida madaniy o‘ziga xoslik va g‘ururni rag‘batlantirishga hissa qo‘shishini ta‘minlash darkor. Bunda eng avvalo, boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilariga tilni o‘rgatishda ona tili darslarining ahamiyatiga e‘tibor qaratish muhim.

Negaki, ona tili darslari boshqa tillarni o‘rganishni osonlashtirishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, birinchi tilda mustahkam poydevorga ega bo‘lgan o‘quvchi-yoshlar ikkinchi yoki uchinchi tillarni o‘zlashtirishda muvaffaqiyat qozonishadi. Hamda ular ona tilining tuzilishi aniq tushunib, bu ko‘nikmalarni yangi tillarga o‘tkazishlari mumkin. Bu esa o‘quv jarayonini yanada samarali bo‘lishida xizmat qiladi.

Fan tarixidan ma‘lumki, boshlang‘ich sinflarda ona tili darslarining turi va mazmuni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘qish, yozish, og‘zaki va yozma nutqni rivojlantirish uchun grammatik materialni o‘rganish, kuzatishlar,

2. Birinchi sinfdan o‘qiydigan o‘quvchilarga savod o‘rgatish, ya‘ni ularning asosiy o‘qish va yozish, bu kamchiliklarni mahoratga aylantirishni o‘rgatish.

3. Adabiy til me’yorlarini, ya’ni imlo va tinish belgilarini to’g’ri yozish va yozish talaffuz qilish, jumladan, nutq va stilistik elementlarni egallash.

4. Grammatika, fonetikadan nazariy materialni o’rganish, lug’atni boyitish, tildan ilmiy tushunchalarni shakllantirish.

Mazkur sanaliganlarni o’quvchilarga boshlang’ich sinfdanoq fundamentini qo’yib borish orqali erishiladi. Chunki eng asosiy savod chiqarish bu boshlang’ich ta’lim jarayonida kechadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang’ich sinflarda ona tili darslari til o’rgatishda muhim o’rin tutadi. O’quvchilarga birinchi tillarida mustahkam poydevor berish orqali bu darslar lingvistik rivojlanish, madaniy o’ziga xoslik va akademik muvaffaqiyatlarga yordam beradi. Ona tilini o’qitishni o’quv dasturiga kiritish ko’p tilli dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun jihozlangan har tomonlama rivojlangan va o’ziga ishongan o’quvchilarni tarbiyalashda ham juda muhimdir. Umuman olganda, boshlang’ich sinflarda ona tili saboqlarini til o’qitishga integratsiyalash tilni bilishdan tashqari keng ko’lamli imtiyozlarni beradi. Kognitiv rivojlanishdan madaniyatni saqlab qolishgacha, ijtimoiy-emotsional o’sishgacha, ona tilini o’qitish har tomonlama rivojlangan, madaniyatli va akademik muvaffaqiyatli o’quvchilarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o’ynaydi.

REFERENCES

1. Xadicha Jabborovna Sattorova. USE OF DIDACTIC MATERIALS IN MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) . ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 10, Oct.(2023) <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4440>
2. Nuradilova Aselxan Dilshodxo’ja qizi. Boshlang’ich sinflarda ona tili fanini o’qitishda noan’anaviy dars usulining samarali natijalari. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=n79KHFoAAAAJ&citation_for_view=n79KHFoAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
3. Qosimova Aziza Farhod qizi. Boshlang’ich sinf ona tili darslarida o’quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning maqsadi va vazifalari. Boshlang’ich ta’limda xalqaro baholash tajribasi: muammo, yechimlar, istiqbollari. 326-330-betlar. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=DuLpmPQAAAAJ&citation_for_view=DuLpmPQAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
4. Ш.У.Сариев. Средства развития речи на уроках чтения //Начальная школа плюс До и После, 2011. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LrrORX0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=LrrORX0AAAAJ:pyW8ca7W8N0C
5. Хамраев М.А. Изучение некоторых дополнительных значений указательных местоимений узбекского языка. - Scientific Journal Impact Factor 2023: 5.789 <http://sjifactor.com/passport.php?id=22258/> Volume 2 | Issue 4 | 2023